
ЛІТОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДОННИХ ОСАДІВ БАЛКИ ГРУШУВАТОЇ КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ УКРАЇНИ

Полетньова А.О.*, Глебенко Н.О., Ковальчук Л.М.,
Беліцька М.В., Іванченко А.В., Іванченко Д.В.

Державна наукова установа

«Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України»,
Кривий Ріг, Україна

*Автор-кореспондент, e-mail: poletnewa@gmail.com

Забруднення важкими металами є однією з найгостріших екологічних проблем сьогодення. Криворізький басейн стикається з серйозними викликами, пов'язаними з видобутком корисних копалин. Вивчення концентрацій ільменіту, гематиту, магнетиту, металів і сполук промислового походження дозволяє оцінити рівень забруднення та розробити заходи для відновлення екосистеми.

Дослідження включало: відбір проб донних осадів проточної ділянки балки; геохімічний аналіз методами мікрозондового аналізу; літолого-мінералогічний аналіз (Іванченко et al., 2021).

Значний вміст рудних мінералів підтверджує вплив металогенічних особливостей регіону (видобуток, збагачення і металургійна переробка залізних руд), антропогенного навантаження на природні системи (Агаджанов et al., 2008.). Основні джерела забруднення: шламові відстійники, хвостосховища, пилове надходження з металургійних і гірничодобувних відвалів тощо. Осади у тальвезі балки переміщуються до річки Інгулець та погіршують якість води в ній, що загрожує екосистемі регіону (Малахов et al. 2011).

Тому необхідно реалізувати такі заходи: 1) регулярний моніторинг донних осадів поверхневих водойм; 2) очистка забруднених осадків та виробництва з них відповідних концентратів і продуктів; 3) захисне озеленення уздовж балок.

Висновки. Виявлення важких мінералів у донному осаді балки Грушувата підтверджує забруднення, пов'язане з промисловим видобутком та переробкою мінеральної сировини. Для зменшення негативного впливу необхідно впроваджувати заходи моніторингу та екологічного відновлення постраждалих територій.

Література

Агаджанов М.Є., Бобко А.О., Малахов І.М. et al. 2008. Літологія сучасних донних осадків поверхневих водойм Криворізького залізорудного басейну. Кривий Ріг. Октан Прінт. 110 с.

Іванченко В., Берьозкіна Л., Стеценко В. et al. 2021. Актуальні завдання шліхового аналізу сучасних донних осадків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. Випуск 2 (93). С. 24-31.

Малахов І.М., Альохіна Т.М., Іванченко В.В. et al. 2011. Методичні питання вивчення трансформації геологічного середовища у гірничо-видобувних регіонах. Кривий Ріг. Видавництво НАН України. Серія Геологічне середовище антропогенної екосистеми. 172 с.